

INDIVIDUAL YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING KRETELIGINI RIVOJLANTIRISH

M.Q.Raxmanova ChDPU, p.f.d(DSc), professor

Mardonov Jaxongir Sherbek o'g'li 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Tarbiyachining kreativ ijodkorligida ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan yangi nazariyalarni yaratish mujassamlashgan, u o'zining mustaqil g'oyalari va takliflari bilan chiqadi, mohir va tajribali, layoqatli o'qituvchilargina bunga erishishi mumkin. Pedagogning kreativlik sifatlariga ega bo'lishi uning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini kasbiy faoliyatni sifatli, samarali tashkil etishga yo'naltiradi.

Kalit so'zlar: mustaqil talim, didaktika, kreativ yondashuv, pedagogik texnologiya, ta'lim sifati samaradorligi, darslik, innovatsion ko'nikma.

Bugungi kunda pedagog kadrlarning kreativ kompetentligini rivojlantirish orqali ijodiy ta'lim jarayonini loyhalashtirishning zamonaviy metodik ta'minotini yaratish, talabalarda kasbiy faoliyat sohalariga yo'naltirilgan kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish asosiy vazifalardan biridir. Kreativlik ta'lim jarayonini tashkillashtirishni o'zida mujassamlashtirib, kreativ ta'lim jarayonini qurish, ta'lim texnologiyalaridan ijodiy salohiyatni rivojlantirish, turli uslublar, bilim va ko'nikmalar muvozanatini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Kreativlik - shaxsning yaratuvchanlik, ijodkorlik xislatlarlari bilan bog'liq ko'nikmalar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Kreativlik o'z ichiga muammolarga nisbatan yuqori darajadagi sezgirlik, intiutsiya, natijalarni oldindan ko'ra bilish, fantaziya, tadqiqotchilik va refleksiyaning qamrab oladi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab

beradi. "Kreativlik" tushunchasi o'zida madaniy xilma-xillikni aks ettiradi. G'arb kishilari uchun kreativlik, umuman olganda, yangilik sanaladi. Ular kreativli.Negizida noan'anaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazil- mutoyiba tuyg'usi va erkinlik mavjud bo'lishiga e'tiborni qaratadilar Garchi g'arblik va sharqliklarning kreativlik borasidagi qarashlari turlicha bo'lsa da, biroq, har ikki madaniyat vakillari ham mazkur sifat va unga egalikni yuqori baholaydilar.Ko'pgina pedagog-tarbiyachilar o'zlarida kreativlik qobiliyatini mavjud emas, deb hisoblaydilar. Buni ikki xil sabab bilan asoslash mumkin: birinchidan, aksariyat pedagog-tarbiyachilar ham aslida "kreativlik" tushunchasi qanday ma'noni anglatishini etarlicha izohlay olmaydilar; ikkinchidan, kreativlik negizida bevosita qanday sifatlar aks etishidan bexabarlar. Har tomonlama fikrlash ta'lim oluvchilardan o'quv to'shirig'i, masalasi va vazifalarini bajarishda ko'plab g'oyalarga tayanishni talab etadi. Bundan farqli ravishda bir tomonlama fikrlash esa birgina to'g'ri g'oyaga asoslanishni ifodalaydi. Mushohada yuritishda masala yuzasidan bir va ko'p tomonlama fikrlashdan birini inkor etib bo'lmaydi. Binobarin, bir va har tomonlama fikrlash kreativlikni shakllantirishda birdek ahamiyat kasb etadi. Ya'ni, to'pshiriqni bajarish, masalani yechishda ta'lim oluvchi yechimning bir necha variantini izlaydi, keyin esa eng maqbul natijani kafolatlovchi birgina to'g'ri yechimda to'xtaladi. Kreativlik uchun quyidagilar muhim bo'lib hisoblanadi: pedagogik masalalarning ko'p xilligi va ularni hal etishning variativligini tushunish, o'z mahoratining darajasi va tavsifini hamda uni rivojlantirish mumkinligini tushunish, uni takomillashtirish xohishi,yangi yechimlar zarurligini tushunishi va unga psixik tayyorgarlik hamda uni amalgaoshirishga ishonch.Kreativlikni: ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, o'ziga doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish deyish mumkin. Hozirgi zamon psixologiya va pedagogika lug'atlariga asoslanib o'qituvchining kreativligi deb, uning fikrlaridagi, sezgilaridagi, muloqotdagi, alohida faoliyat turidagi, ijodiy yondashish, bilish darajasi deb ta'riflash mumkin.Kreativlik shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson ma'naviyatini.Ajralmas qismi bo'lib,

shaxsni o'z-o'zini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlikning asosi, shaxs ega bo'lgan bilimlarning ko'pqirrali ekanligida emas, balki yangi g'oyalarga intilishda va o'rnatilgan stereotiplarni yangilik yaratish jarayonini isloh qilish va o'zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo'ladi. Amerikalik psixolog F.Torrens fikricha, kreativlik muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o'zgartirish, qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo echimini to'ishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni ifodalaydi. Talabalarning innovatsion faoliyati tuzilmasidagi eng muhim komponent bu refleksiya. Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish jarayonining umumiy mohiyatini to'laqonli anglash uchun dastlab "kreativlik" tushunchasining ma'noni tushunib olish talab etiladi. "Kreativlik" tushunchasini quyidagicha sharhlash mumkin: Kreativlik (lot., ing. "create" - yaratish, "creative" - yaratuvchi, ijodkor) -individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati.

A.X.Maslou kreativlikni 2 turga bo'ladi: iste'dodning kreativligi va shaxsning o'z - o'zini aktuallashtirish kreativligi. Shaxsning o'z - o'zini aktuallashtirish kreativligi shaxs bilan uzviy bog'langanligi sababli biz unga kundalik hayotda va kasbiy faoliyatning ko'p sohalarida duch kelishimiz mumkin.

A.X.Maslou kreativlikda o'z - o'zini aktuallashtirishning ikki darajasini keltirib o'tgan: birinchisi - «ixtiyorsiz kreativlik, bunda shaxs birdan aqliga kelish, ruhlanish, qiyin kechinmalarga ega bo'ladi», «ikkinchisi - ixtiyoriy, og'ir mehnat bilan bog'liq, uzluksiz ta'lim, kamolotga intiluvchanlik».

A.X.Maslou kreativlikni inson tabiatining fundamental xarakteristikasi sifatida ko'radi, ya'ni barcha insonlardagi tug'ma qobiliyat, lekin hayoti davomida ma'lum ijtimoiy to'siqlar natijasida yo'qolib ketadi deb hisoblaydi. Interfaol o'qitish metodlari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish muammolari quyidagilardan iborat. Kreativ potentsiallik darajasini aniqlovchi mezonlar

Tarbiyachida kreativ potentsialni rivojlantirishda shaxsiy ishlanmalar, ijodiy topshiriqlar, muammoli vaziyatlarni hal etishga e'tibor qaratiladi. Tarbiyachilar bajarayotgan topshiriqlarni zarurati va mohiyatini aniqlay olishi, vazifalarni bajarish uchun reja tuzish, samarali usullardan foydalana olish malakasiga ega bo'lishi lozim. Kreativlik potentsiali ta'limni rivojlantiruvchi xususiyatlarini tahlil qilish, sintez, induksiya, deduktsiya, taqqoslash kabi jarayonlardan iborat. Tarbiyachida muammoni yechish usullarini tanlay olish, kichik tadqiqotlar o'tkazish, natijalarni taqqoslay olish va umumlashtirish ko'nikmasi shakllangan bo'lishi lozim. Tezkor faoliyatli yondashuv jarayonida tarbiyachi mantiqiy tafakkurga asoslangan harakatlarni ifodalaydi, amaliy usullar maxsus, texnik, texnologik Boliyat amalga oshiriladi. Mazmunli yondashuv tarkibiga bilim, ko'nikma, malaka pedagogik, psixologik, maxsus va innovatsion faoliyat kiradi. Maqsadli- motivatsion yondashuvda esa ijodiy faoliyat kasbiy qadriyat va qiziqish, motiv, faoliyatni tashkil etishga intilishni ifodalaydi. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiyfaoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda pedagogning o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega.

Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur. Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar ekan, pedagogning masala yechimini topishga ijodiy yondashishi unda hissiy-irodaviy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Pedagog o'z oldiga muammoli masalalarni qo'yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo'lgan dalillar bilan to'qnash keladi. Buning natijasida o'z ustida ishlash, mustaqil o'qib o'rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi. Pedagogning ilmiy-tadqiqot ishlari va ilmiy yoki ijodiy loyihalarni amalga oshirishi unda kreativlik potentsialini yanada rivojlantiradi. Pedagog o'z-o'zidan ijodkor bo'lib

qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllanadi.

Zamonaviy ta'lim barcha turdagi ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi, pedagoglarning ijodkor bo'lishlarini taqozo etmoqda.

Xulosa: Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarintavsiflaydi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Qolaversakreativlik zehni o'tkirlilikni belgilab beradi, ta'lim oluvchilar e'tiborini ta'linjarayoniga faol jalb etishni ta'minlaydi.Odatda pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari pedagormuammolarni hal qilishga intilish, ilmiy-tadqiqot ishlari yoki ilmiy loyihalaamalga oshirish va o'zaro ijodiy hamkorlikka erishishlari orqali ta'minlananshakllantiriladi va asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida. 2019 yil 16 dekabr. O'RQ-595-son.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni. 2020 yil 23 sentyabr. O'RQ-637-son.
3. Mirziyoev SH.M. Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror. 2017 y 20 aprel. PQ 2909-son
4. Mirziyoev SH.M. 2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror. 29.12.2016 y, PQ- 2707, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 1-son, 11- modda, 35-son, 923-modda.
5. Mirziyoev SH.M. Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror. 9.09.2017 y., PQ-3261, «Xalq so'zi» gazetasi. 2017 y., 11 sentyabrg'. 181 (6875)-son.
6. Mirziyoev SH.M. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.2019 y. 8 may. PQ-4312.

7. Mirziyoev SH.M. O'zbekiston Respublikaci oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyacini tasdiqlash to'g'risida farmon. 2019 y. 8 oktyabr. PF-5847-son.
8. Azixodjaeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. T.: 2003. -174-b.
9. Azixodjaeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2003. -175-b.
10. Azixodjaeva N., Djo'raev R.X., Muslimov N.A., Nishonaliev U.N. Kasbiy kompetentlik bo'yicha innovatsiyalar.
11. Andreev V.I. Pedagogika. Uchebnik. samorazvitiya. 2-nashr. - Qozon: 2000.-600-yillar. kurs dlya tvorcheskogo.
12. Andriadi I.P. Osnovi pedagogicheskogo masterstvo: Ucheb.posobie dlya stud. Sred.ped.ucheb.zavedeniy.M.: Izdatelskiy sentr "Akademiya", 1999. -160 s.